

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/344720596>

Działalność organizacji pozarządowych w Rosji w latach 90. XX wieku jako wyraz interioryzacji założeń demokracji w zakresie partycypacji obywatelskiej

Article · October 2018

CITATIONS

0

1 author:

[Jach Maria Anna](#)

Jagiellonian University

35 PUBLICATIONS 1 CITATION

[SEE PROFILE](#)

**Działalność organizacji pozarządowych w Rosji
w latach 90. XX wieku jako wyraz interioryzacji założeń demokracji
w zakresie partycypacji obywatelskiej**

Rok 1991 przyniósł światu, Europie, a przede wszystkim Rosji dalekosiężne zmiany. Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego gruntownemu przeobrażeniu uległa mapa geopolityczna całego obszaru znajdującego się albo jego częścią albo pod jego kuratelą. Do tego niezwykłego wydarzenia doprowadziło wiele czynników, natury zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Równoległe do przemian wyżej wzmiankowanych równie ważnym, o ile nie poważniejszym w następstwie przemianom ulegali mieszkańcy, obywatele świeżo ukonstytuowanego państwa – Rosji. Od momentu zainicjowania przez ostatniego przywódcę ZSRR Michaiła Gorbaczowa polityki jawności w wewnętrznej praktyce politycznej, obywatele ZSRR wykazywali coraz większe zainteresowanie sprawami bieżącymi państwa, nie tylko z własnej woli, ale także zachęceni przez decydentów radzieckich. W konsekwencji okazało się, że społeczeństwo radzieckie uległo daleko posuniętej metamorfozie, co znalazło swoje odbicie w niespotykanej dotychczas aktywności na polu społeczno-politycznej działalności. Niniejszy artykuł dotyczył będzie procesu odradzania się, bądź inaczej – narodzin – nowoczesnego społeczeństwa rosyjskiego, które stać się miało podmiotem polityki swego państwa.

Aktywność obywatelska przejawiała się nie tylko na drodze uczestnictwa w procedurze alternacji władz państwowych czy regionalnych, ale także poprzez zaangażowanie w działalność powstających jak grzyby po deszczu organizacji pozarządowych. Sprzyjało temu zjawisku przychylnie stanowisko władz państwowych, które, budując podstawy prawne umożliwiały instytucjonalizację sektora społecznego w Rosji. Z drugiej strony, zwrócić należy uwagę na rolę, jaką organizacje pozarządowe wzięły na siebie, angażując się w reprezentowanie poszczególnych grup, których problemy czy potrzeby najpierw artykułowały, by następnie je rozwiązywać czy też zaspokajać. Ten etap po pierwsze, wynikał z braku zaspokojenia tychże potrzeb przez aparat państwowy. Po drugie, świadczył o coraz bardziej aktywnej postawie

społecznej obywateli, którzy dostrzegali możliwości wpływania na życie własne bądź społeczności, w której mieszkali. Po trzecie w końcu, dostrzeżono, że istnieją na szczeblu ogólnofederalnym (z oddziałami działającymi w poszczególnych regionach czy miastach) także i takie organizacje, dzięki którym możliwym stało się dochodzenie swoich praw.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zatem proces interioryzacji założeń demokracji w zakresie partycypacji obywatelskiej, na który wpływ wywierały licznie działające w latach 90. XX wieku organizacje trzeciego sektora.

Pierwsza sprawa, którą należy w tym miejscu omówić dotyczy samego zjawiska partycypacji obywatelskiej, podejmowanej w kontekście aktywności społecznej obywateli Federacji Rosyjskiej. W rzeczywistości rosyjskiej zjawisko partycypacji politycznej narodziło się dopiero na skutek *pieriestrojki*, która okazała się śmiałym usuwaniem cech totalitarnych, niszczeniem spuścizny strachu i umysłowego poddaństwa¹²⁶. Do tej pory przyjmowało ono postać wręcz karykaturalną, która wynikała, po pierwsze, bezpośrednio z funkcji mobilizacyjnej ośrodków władzy komunistycznej, zaś uczestnictwo było efektem swoście pojmowanego rodzaju silniej lub słabiej akcentowanego obowiązku¹²⁷. Po drugie, partycypacja przyjmowała dwie postaci, wskazujące na występowanie określonego typu kultury politycznej społeczeństwa radzieckiego - totalitarnej. Obok siebie w tamtym czasie współwystępowały tak partycypacja obywatelska jak i partycypacja *determinowana przez standardy kulturowe*, które określały charakterystyczne szeroko akceptowane standardy zachowań¹²⁸. Dla obywateli ZSRR stanowiły one pewien rytuał, do którego byli wręcz przywiązani. Przykładem takiego rytualnego zachowania było aktywne uczestnictwo w obchodach świąt 1 Maja oraz 9 maja, które w rzeczywistości radzieckiej były najważniejszymi świętami państwowymi i nadal nimi pozostają. Drugi typ partycypacji obywatelskiej wynikał z organizacyjnych czy asocjacyjnych uwikłań. Polegał on na pojawieniu się pewnego uwarunkowania obecnej działalności wcześniej powstałymi więziami czy decyzjami¹²⁹, na przykład na skutek przynależności do partii komunistycznej. Mimo charakterystycznej dla społeczeństwa radzieckiego alienacji wobec decydentów, z racji przymusowej przynależności do KPZR obywatele brali udział w rytuale alternacji władzy komunistycznej, przynależeli do masowych organizacji społecznych, uczestniczyli w zebraniach i wiecach poparcia, zgłaszali wnioski, postulaty czy też wychodzili z *inicjatywą przedsięwzięć mających ulepszać funkcjonowanie przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji państwowych, mimo że celem tak swoistej demokracji partycypacyjnej mogło być jedynie formułowanie opinii nie wiążących organów administracji państwowej (w tym*

¹²⁶ A. Walicki, *Pieriestrojka 10 lat później – Przypadek Gorbaczowa*, „Polityka” Warszawa, 1995, nr 21 s. 22, cyt. za: A. Czajowski, *Demokratyzacja Rosji 1987-1999*, Wrocław 2001, s. 42.

¹²⁷ J. Garlicki, *Partycypacja polityczna*, [w:] *Encyklopedia politologii, Pojęcia, teorie i metody*, Warszawa, 2016, s. 458.

¹²⁸ B. Misztal, *Zagadnienia społecznego uczestnictwa i współdziałania*, Wrocław, 1977, s. 208.

¹²⁹ *Ibidem*, s. 209-210.

gospodarczej)¹³⁰. Ten sposób pojmowania obywatelskiego uczestnictwa politycznego jest nadal charakterystyczny nadal dla większości społeczeństwa rosyjskiego, które po latach „przebudzenia” obywatelskiego ponownie popadło w marazm, alienując się tym samym od państwa i polityki. Na taką postawę bez wątpienia wpłynęło rozczarowanie społeczne, podyktowane traumatycznymi doświadczeniami lat 90. XX wieku, ale także wzrostem poczucia niesprawiedliwości społecznej, którego to problemu nie chce albo nie może rozwiązać żadna ekipa rządząca dzisiejszą Rosją. Kolejnym czynnikiem, który wzmocnił bierną postawę społeczną było przywiązanie do idei podporządkowania woli jednostki woli ogółu – w tym przypadku państwa, którą to ideę przez lata kształtowały zakorzenione w świadomości m.in. egalitarny model socjalizmu z cechującą go *urawniłowką*, paternalistyczny model władzy państwowej, obraz cara batiuszki oraz kolektywizm¹³¹.

Warto w tym miejscu zapytać o rolę, jaką w procesie socjalizacji społeczno-politycznej społeczeństwa rosyjskiego odegrały w powstające już od końca lat 80. XX wieku jak grzyby po deszczu organizacje pozarządowe? Odpowiedź znajdziemy, kiedy prześledzimy profil oraz zakres działalności tychże. Stanowiły one odzwierciedlenie problemów, z którymi borykało się społeczeństwo rosyjskie jako całość, jak również poszczególne warstwy czy grupy społeczne. Tabela nr 1 zawiera wykaz obszarów i zakres działalności powstających w Rosji organizacji pozarządowych.

Tabela nr 1. Wykaz pozarządowych organizacji działających w FR pod kątem obszaru i zakresu działalności

Obszar i zakres działalności	
Organizacje broniące praw człowieka i obywatela	Organizacje religijne
Organizacje ekologiczne	Organizacje działające na poziomie poszczególnych podmiotów i regionów
Organizacje wspierające i niosące pomoc dla dzieci i młodzieży	Organizacje przeciwdziałające różnego rodzaju uzależnieniom, przede wszystkim narkomanii i alkoholizmowi
Organizacje kobiece	Organizacje przeciwdziałające patologiom społecznym
Organizacje weteranów wojennych, byłych wojskowych i pracowników służb mundurowych	Organizacje działające na rzecz rodziny

¹³⁰ A. Czajowski, *Demokratyzacja Rosji 1987-1999*, Wrocław 2001, s. 36-37.

¹³¹ *Ibidem*, s. 42.

Organizacje reprezentujące interesy pracowników poszczególnych zawodowych grup	Organizacje prorozwojowe, w tym ekonomiczne, technologiczne, strategiczne, inwestycyjne
Organizacje osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych)	Organizacje ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorstw
Organizacje małolicebnych nacji i narodów zamieszkujących terytorium Federacji Rosyjskiej	Organizacje prozdrowotne
Organizacje naukowe	Organizacje uczniowskie i studenckie
Organizacje edukacyjne	Organizacje o nachyleniu narodowościowym
Organizacje sportowe	Organizacje kulturalne
Organizacje kozackie	Organizacje Matek żołnierzy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *О деятельности некоммерческих организаций*, Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации, <http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx>, (16 VI 2016)

Oczywiście, nie wszystkie organizacje powstawały w tym samym czasie. Dominującymi w tamtym czasie były te, których działalność ukierunkowana była na obronę praw człowieka, ochronę środowiska, stowarzyszenia religijne i kobiece – szczególnie zorientowane na wsparcie dla matek i rodzin żołnierzy poborowych. Cechą charakterystyczną działających w tamtym okresie pozarządowych organizacji było to, że prawie wszystkie zaczynały swą działalność występując w obronie praw człowieka i obywatela w Rosji. Zatem *spectrum* ich aktywności odzwierciedlało bardzo szeroki wachlarz problemów, których rozwiązania podejmowały się organizacje, wyręczając niejednokrotnie nieudolne organy administracji państwowej.

Kwestią o charakterze rudymentalnym dla rozwoju tzw. sektora społecznego, w kształtowaniu, którego czynny udział brałoby obywatele, było stworzenie ku temu odpowiednich podstaw prawnych. Do roku 1995 w rzeczywistości rosyjskiej nie funkcjonowało jednolite ustawodawstwo federalne, porządkujące tą sferę życia społeczno-politycznego. Do momentu wypracowania bazy prawnej, obywatele, powołując do życia stowarzyszenia, kierowali się regulacjami pochodzącymi jeszcze z czasów Związku Radzieckiego albo też posiłkując się „na gorąco” przygotowywanym ustawodawstwem municypalnym. Zatem do roku 1995 obowiązywały następujące normy prawa w zakresie działalności społecznej, które definiowały zarazem odrębne od siebie etapy rozwoju tzw. społeczeństwa obywatelskiego:

I. Okres pierwszy: lata 1918-1985

1. *Deklaracja praw ludu pracującego i eksploatowanego* z 1918 roku, zawarta w Ustawie Zasadniczej Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej¹³²;
2. Zarządzenie CKW RKL ZSRR z 6 stycznia 1930 roku „O zasadach tworzenia i likwidacji zrzeszeń i związków społecznych działających nie dla zysku”¹³³;
3. Regulamin RKL RFSRR z 10 lipca 1932 roku „O dobrowolnych zrzeszeniach i związkach”¹³⁴;
4. Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR „O procedurze zgłaszania przez obywateli propozycji, wniosków i skarg” z 1968 roku” (wszedł w życie dopiero w 1980 roku)¹³⁵.

II. Okres drugi: lata 1985-1991

5. Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR: „O procedurze organizowania mityngów, wieców i pochodów ulicznych” z 1988 roku¹³⁶;
6. Ustawa ZSRR „O wolności wyznania i organizacjach religijnych” z dnia 1 października 1990 roku¹³⁷;
7. Ustawa ZSRR „O stowarzyszeniach społecznych” z dnia 9 października 1990 roku¹³⁸;
8. Ustawa RFSRR „O wolności wyznania” z dnia 25 października 1990 roku¹³⁹.

III. Okres trzeci: lata 1992-1994

9. Dekret Prezydenta „O procedurze organizowania mityngów, zgromadzeń, pochodów ulicznych, demonstracji i pikiet” z dnia 25 maja 1992 roku¹⁴⁰;
10. Dekret Mera Moskwy „O rejestracji niekomercyjnych organizacji w Moskwie” z dnia 29 grudnia 1992 roku¹⁴¹;

¹³² *Deklaracja praw ludu pracującego i eksploatowanego*, [w:] *Konstytucja Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej*, Moskwa, 1918, s. 3-5.

¹³³ *Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 06.01.1930 О порядке учреждения и ликвидации всесоюзных обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли*, za: <http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sss6615.htm>, (5.05.2016).

¹³⁴ *Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10.07.1932 Об утверждении Положения о добровольных обществах и союзах*, za: <http://www.alppp.ru/law/konstitucionnyj-stroj/obschestvennye-i-religioznye-obedinenija/7/postanovlenie-vcik-snk-rsfsr-ot-10-07-1932.html>, (27. 09.2012).

¹³⁵ *Правовой статус некоммерческих организаций в России, Практическое пособие*, Москва 1996, s. 7-8.

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ *Закон СССР от 01.10.1990 N 1689-1 О свободе совести и религиозных организациях*, za: <http://www.bestpravo.com/sss/gn-instrukcii/u6p.htm> (18 V 2016).

¹³⁸ *Закон СССР от 09.10.90 N 1708-1 Об общественных объединениях (первая редакция)*, za: <http://www.law7.ru/base41/d4ru8212.htm>, (27.09.2012).

¹³⁹ *Закон РСФСР от 25.10.90 N 267-1 О Свободе вероисповедания*, za: <http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts25/txt25600.htm>, (18 V 2016).

¹⁴⁰ *Указ Президента РФ от 25.05.92 N 524 „О порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования”*, za: <http://www.alppp.ru/law/konstitucionnyj-stroj/prava-svobody-i-objazannosti-cheloveka-i-grazhdanina/2/ukaz-prezidenta-rf-ot-25-05-1992--524.html>, (11.12.2012).

¹⁴¹ *Распоряжение Мэра Москвы от 29.12.1992 N 598-РМ Об утверждении Положения о порядке регистрации некоммерческих организаций в г. Москве*, za: <http://www.bestpravo.com/moskva/zk-normy/h4o.htm>, (18 V 2016).

11. Dekret Mera Moskwy „O pozarządowych niekomercyjnych organizacjach w Moskwie” z dnia 30 kwietnia 1993 roku¹⁴²;
12. Konstytucja Federacji Rosyjskiej z dnia 12 grudnia 1993 roku¹⁴³.

IV. Okres czwarty: 1995-1998

13. Kodeks Cywilny Federacji Rosyjskiej z 30 listopada 1994 roku, a który wszedł w życie 1 stycznia 1995 roku¹⁴⁴;
14. Ustawa Federalna „O stowarzyszeniach społecznych” – 19 maja 1995 roku¹⁴⁵;
15. Ustawa Federalna „O pomocy państwa dla stowarzyszeń społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży” - 28 czerwca 1995 roku¹⁴⁶;
16. Ustawa Federalna „O działalności charytatywnej i organizacjach charytatywnych” - 11 sierpnia 1995 roku¹⁴⁷;
17. Ustawa Federalna „O organizacjach niekomercyjnych” - 8 grudnia 1995 roku¹⁴⁸;

¹⁴² *Распоряжение Мэра Москвы от 30.04.1993 N 298-РМ Об утверждении Временного положения о негосударственных некоммерческих организациях в г. Москве*, za: <http://www.bestpravo.com/moskva/gn-zakony/f3k.htm>, (18 V 2016).

¹⁴³ *Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r. wraz z późniejszymi zmianami*, [w:] *Rosyjskie prawo konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne. T. 1. Ustrój*, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2005, s. 18.

¹⁴⁴ *Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК Ф). Часть первая от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ*, <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/LAW/156036/100715/1463142272038>, [19 V 2016]. Od 1 września 2014 roku na terytorium Federacji Rosyjskiej obowiązuje znowelizowany Kodeks Cywilny FR, w którym kwestiom oddolnej działalności społecznej poświęcone zostały w części pierwszej rozdział 4 paragraf 6 artykuły od 123.1 do 123.16-2, oraz paragraf 7 artykuły od 123.17 do 123.28. *Гражданское законодательство Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 октября 2006 г. N 230-ФЗ с изменениями и дополнениями от: 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 8 мая, 27 июля, 4 октября 2010 г., 7 февраля, 6 апреля, 18, 19 июля, 19 октября, 21, 28, 30 ноября, 6, 8 декабря 2011 г., 5, 14 июня, 2 октября, 3, 29, 30 декабря 2012 г., 11 февраля, 7 мая, 28 июня, 2, 23 июля, 30 сентября, 2 ноября, 2, 21, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 5 мая, 23 июня, 21 июля, 22 октября, 22, 29, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 23 мая, 29 июня, 13 июля, 28 ноября, 30 декабря 2015 г., 31 января, 15 февраля, 9, 30 марта 2016 г.*, za: <http://base.garant.ru/10164072/4/>, (19 V 2016).

¹⁴⁵ *Ustawa Federalna Federacji Rosyjskiej o stowarzyszeniach z dnia 19 maja 1995 r. Nr 82-FZ wraz z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem postanowienia Sądu Konstytucyjnego*, [w:] *Rosyjskie prawo konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne*, W. Staśkiewicz (red.), t. 2. *Polityczna organizacja społeczeństwa*, Warszawa 2005, s. 129-153.

¹⁴⁶ *Российская Федерация Федеральный Закон О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ*, za: <https://www.referent.ru/1/15324>, (19 V 2016).

¹⁴⁷ *Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ „О благотворительной деятельности и благотворительных организациях” принят Государственной Думой 7 июля 1995 года*, [w:] *Правовой статус некоммерческих организаций в России. Практическое пособие*, Москва, 1996, s. 145-147.

¹⁴⁸ *Ustawa Federalna o organizacjach niekomercyjnych z dnia 12 stycznia 1996 r. Nr 7-FZ wraz z późniejszymi zmianami*, [w:] *Rosyjskie prawo konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne*, W. Staśkiewicz (red.), t. 2. *Polityczna organizacja społeczeństwa*, Warszawa, 2005, s. 169-170.

18. Ustawa Federalna „O związkach zawodowych, ich prawach i gwarancjach działania” – 8 grudnia 1995 roku¹⁴⁹
19. Dekret Prezydenta FR „O niektórych działaniach wsparcia państwowego dla ruchu praw człowieka w Federacji Rosyjskiej” - 13 czerwca 1996 roku¹⁵⁰.

Każdy z czterech przywołanych okresów był świadectwem ewolucji systemu politycznego w kontekście polityki władz centralnych, związkowych i municypalnych wobec społeczeństwa jako takiego, ale także odzwierciedlał stosunek do działalności społecznej, która w tamtym okresie uznawana była nadal za działalność na polu politycznym. Jak można zauważyć w pierwszym okresie, obejmującym lata 1918-1985 mieliśmy do czynienia z aktywnością społeczną całkowicie podporządkowaną decydującym radzieckim, a tym samym inicjowaną odgórnie. Regulacje te sankcjonowały działalność społeczną wszelako pod jednym warunkiem, że organizacje te (związki zawodowe, zrzeszenia spółdzielcze, organizacje młodzieży, organizacje sportowe i obronne, stowarzyszenia kulturalne, techniczne i naukowe) będą działać na rzecz utrwalania komunizmu w państwie. Egzemplifikacją takiej organizacji społecznej była KPZR, będąca przez niemal 70 lat jednym z filarów państwa radzieckiego.

Kryterium ideologiczne obowiązywało bez względu na zachodzące na przestrzeni lat przeobrażenia w zakresie polityki zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej. Zmianie uległy metody, środki pośredniego i bezpośredniego oddziaływania na obywateli przede wszystkim w dobie „Odwilży” Nikity Chruszczowa. Odcinając się od lat stalinizmu na XX Zjeździe KPZR I sekretarz rozpoczął proces liberalizacji wewnętrznej, przejawiającej się osłabieniem terroru i zwolnieniem z łagrów kilku milionów ludzi. Jak charakteryzuje ten czas Józef Smaga, w społeczeństwie odczuwalna była duchowa niezależność, której efektem były pierwsze próby otwartego protestu przeciwko państwu. W tych okolicznościach na początku sierpnia 1959 roku w Kazachstanie wybuchł bunt robotniczy przeciwko tragicznym warunkom socjalnym, który pociągnął pierwsze ofiary śmiertelne. Z kolei w trzy lata później w Nowoczerkasku koło Rostowa doszło do podyktowanego podwyżką cen strajku robotniczego, w tłumieniu którego wzięło udział wojsko. Zginęły 22 osoby¹⁵¹.

Fala protestów nie ominęła także łagrów, które wywołane były nieludzkimi warunkami przetrzymywani więźniów. „Zekowie” zorganizowali bunty m.in.:

1953 – Workuta, Norylsk, Karaganda, Kołyma;

¹⁴⁹ Ustawa Federalna o związkach zawodowych ich uprawnieniach i gwarancjach działalności z dnia 12 stycznia 1996 r. Nr 10-FZ wraz z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem orzeczenia Sądu Konstytucyjnego, [w:] *Rosyjskie prawo konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne*, t. 2. *Polityczna organizacja społeczeństwa*, Warszawa 2005, s. 173-191.

¹⁵⁰ Указ Президента Российской Федерации О некоторых мерах государственной поддержки правозащитного движения в Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 864, за: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102041874>, (19 V 2016).

¹⁵¹ J. Smaga, *Rosja w 20 stuleciu*, Kraków 2002, s. 185.

1954 – Rewda (Swierdłowski), Karabas (Ural), Tajszet, Reszoty, Dżekazgan, Kiengir, Szerubaj Nura, Bałchasz, Sachalin;

1955 – Workuta, Solikamsk, Pot'ma¹⁵².

Duch „Odwilży” był zauważalny także w sferze kulturowej. Na rynku wydawniczym pojawiły się dzieła zapomnianych pisarzy i poetów, także byłych „wrogów ludu”. Dla społeczeństwa stały się dostępne utwory Osipa Mandelsztama, Izaaka Babla, Anny Achmatowej czy też Aleksandra Sołżenicyna. W podobnym duchu rozwijała się radziecka kinematografia. Popularnością nie tylko w kraju, ale także w świecie cieszyły się takie obrazy jak: „Lecą żurawie” Michaiła Kałatozowa (1957), „Ballada o żołnierzu” Grigorija Czuchraja (1959), „Dziecko wojny” Andrieja Tarkowskiego (1962) czy też „Zwyczajny faszyzm” w reżyserii Michaiła Romma z 1965 roku).

Atmosfera lat rządów Chruszczowa zaowocowała daleko idącymi przeobrażeniami, które w konsekwencji przyniosły narodziny pierwszego niezależnego oddolnego a zatem niekontrolowanego przez władze państwowe ruchu obywatelskiego, znanego powszechnie pod nazwą ruchu dysydenckiego.

Nie sposób mówić o pierwszym okresie 1918-1985 nie uwzględniając w nim ruchu dysydenckiego. Był to rodzaj opozycji wewnątrzsystemowej i forma kontestacji obywatelskiej, mającej nie dopuścić do restalinizacji życia publicznego po obaleniu w 1964 roku Nikity Chruszczowa. W ciągu 2-3 lat od momentu „Majakowki”¹⁵³ spośród dość licznej grupy ludzi o nastawieniu liberalnym, mimo obowiązującego prawa i wynikającego zeń kryterium ideologicznego dla działalności społecznej w 2 połowie lat 60. XX wieku pojawiły się pierwsze oddolnie tworzone pozarządowe organizacje będące trzonem ruchu praw człowieka. Inicjatorami tego rodzaju aktywności była inteligencja radziecka, pod względem zawodowym, filozoficznym i religijnym zróżnicowana, ale od samego początku domagająca się od władz wyłącznie poszanowania obowiązującej Konstytucji. Drugi postulat podnoszony przez tzw. „*inakomysliaszczich*” czyli dysydentów, dotyczył *glasnosti* (jawności) rozprawy sądowej, a

¹⁵² Р. Р. Пименов, *Сопротивление в 45-56 гг.*, za: http://revolt33.narod.ru/antisovetchik/start_45.html#Общие, (26 VI 2016).

¹⁵³ „Majakowka”, „Majak” – mitingi poetyckie na placu Majakowskiego, odbywające się regularnie spotkania młodzieży w latach 1958-1961 pod pomnikiem poety Władimira Majakowskiego w centrum Moskwy. Ten nieoficjalny uliczny klub literacki powstały po odsłonięciu pomnika w lipcu 1958 roku początkowo spotkał się z życzliwym przyjęciem ze strony władz, jednakże już w 1960 roku przybrał charakter literacko-politycznej frondy. Oprócz autorskich wierszy u stóp Majakowskiego odbywały się dyskusje poświęcone powołaniu do życia antyreżimowej grupy podziemnej oraz rozważano na poważnie przeprowadzenie zamachu na Chruszczowa. W szeregu uczestników znaleźli się m.in. Jurij Gałanskow, Władimir Osipow, Władimir Bukowski i Ilia Boksztejn. Od wiosny 1961 roku najpierw przy pomocy grup komsomolskich próbowano rozpędzać te nielegalne spotkania, a następnie jesienią tego samego roku na skutek dokonanych aresztowań – przerwano mityngi. Tradycję aresztowanych Eduarda Kuzniecowa, Władimira Osipowa, Ilji Boksztejna i Anatlija Iwanowa kontynuowała literacko-artystyczna grupa „SMOG”, która skupiła się na działalności wydawniczej. Dzięki aktywności „SMOG-u” na rynku radzieckim ukazało się kilka niezależnych almanachów literacko-publicystycznych: „Feniks”, „Bumierang” i „Koktejl”. *Glosariusz*, red. D. Alawerdian et. al., [w:] *Słownik Dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989. T. II*, Warszawa 2007, s. 61-62.

związany był z coraz częściej organizowanymi publicznymi procesami politycznymi¹⁵⁴. Chociaż środowisko dysydenckie nie miało szerokiego czy też masowego charakteru, to jednak ich dezyderaty wzywające do *odrzućenia przemocy i zachęcania do stosowania przemocy jako środka pomocnego w osiągnięciu tego celu*¹⁵⁵ spotykały się ze stale wzrastającym zainteresowaniem nie tylko poza granicami państwa, ale także coraz częściej przykuwały uwagę obywateli ZSRR. Przykładem procesów politycznych, które *wywołały w kraju burzę protestów, swego rodzaju reakcję łańcuchową* były procesy Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela (11–14 lutego 1966 roku) oraz „Proces Czworka” (Aleksander Ginzburg, Jurij Gałanskow, Wiera Łaszkowa i Aleksiej Dobrowolski – 8–12 stycznia 1968 roku). O atmosferze tamtych lat pisał jeden z najbardziej znanych radzieckich dysydentów Władimir Bukowski. *Bezpośrednie represje okazały się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe dla reżimu: im więcej było procesów, tym więcej ludzi popierało protesty. Zmieniła się zresztą atmosfera w lagrach: ludzie wsadzeni tam nie znikali bez śladu, nie wyłączali się z życia, lecz przyłączali się do ogólnego oporu. Spoza murów regularnie przedostawały się na zewnątrz nie tylko wiadomości o głodówkach i strajkach, lecz także petycje i nawet utwory literackie pisane przez więźniów politycznych, jakby wykpiwając samą ideę odosobnienia. Co więcej, łagry stały się czymś w rodzaju ogniwa łączności pomiędzy grupami ruchu, powstającymi w różnych częściach kraju. Tam właśnie poznawaliśmy się nawzajem, a za naszym pośrednictwem także nasi krewni i przyjaciele. W takiej sytuacji procesy sądowe po prostu traciły sens, ponieważ sprzyjały rozwojowi i konsolidacji początkowo rozproszonego ruchu, przekształcając go w poważną siłę polityczną – podsumował Bukowski¹⁵⁶.*

W dobie narastającego kryzysu w stosunkach chińsko-radzieckich oraz zarysowującej się od czasów prezydentury Richarda Nixona perspektywy zbliżenia amerykańsko-chińskiego, kolejny sowiecki przywódca Leonid Breżniew zdecydował się na osłabienie zimnowojennej retoryki i pozorne złagodzenie stanowiska w wielu spornych z Zachodem kwestiach. Skutki decyzji ówczesnego Biura Politycznego KPZR były bezpośrednio dostrzegalne. Po pierwsze, wejście ZSRR jako gracza na arenę międzynarodową spowodowało stałe nim zainteresowanie świata zachodniego, szczególnie Stanów Zjednoczonych. Po wtóre, wepchnęło państwo radzieckie na tory procesu intensyfikacji zbrojeń w celu uzyskania przewagi w zakresie broni strategicznych, co przełożyło się na wyścig zbrojeń. Po trzecie w końcu, umożliwiło to, przy bierności USA, poszerzenie radzieckiej strefy wpływów w szeregu krajów Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Na kanwie zachodzących przeobrażeń w samym społeczeństwie, ale także uwarunkowań na arenie międzynarodowej w ramach tzw. Détente, w ZSRR powstał podówczas m.in.: oddział Amnesty International (1974)¹⁵⁷. Podpisanie w sierpniu 1975 roku Aktu Końcowego Komitetu Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie KBWE przez Związek

154 A. Wolpin, *Piąty grudnia 1965 roku*, [w:] *Wstyd było milczeć. Świadectwa radzieckich dysydentów*, Kraków – Warszawa, 2013, s. 199-200.

155 M. Radziwon, *Zawsze byliśmy w mniejszości*, [w:] *Wstyd było milczeć. Świadectwa radzieckich dysydentów*, Kraków – Warszawa, 2013, s. 5-23.

156 W. Bukowski, *Moskiewski proces. Dysydent w archiwach Kremla*, Warszawa, 1999, s. 163.

157 Международная амнистия, za: <https://amnesty.org.ru/>, (16 VI 2016).

Radziecki z kolei dało sposobność dysydemtom radzieckim do powołania pierwszej w historii instytucji stojącej na straży przestrzegania ustaleń KBWE, czyli Moskiewskiej Helsińskiej Grupy (1976 rok)¹⁵⁸. Nie były to oczywiście pierwsze i jedyne organizacje działające na terytorium Związku Radzieckiego, ale na podkreślenie zasługuje fakt, że są one najstarszymi i nadal działającymi pozarządowymi organizacjami we współczesnej Rosji.

Okres drugi, obejmujący lata 1985-1991, charakteryzuje dynamizm przemian, którym ulegało tak państwo, jak i społeczeństwo radzieckie. Obywatele Związku Radzieckiego, dzięki zainicjowanej przez Michaiła Gorbaczowa polityce *glasnosti*, czyli jawności działań w polityce wewnętrznej, w ramach prowadzonej dużo szerszej przebudowy państwa (*pieriestrojka*), po raz pierwszy w życiu poczuli się gospodarzami we własnym kraju. To właśnie wtedy rozpoczął się trwający aż do roku 1995 proces socjalizacji społeczno-politycznej obywateli Związku Radzieckiego, a następnie Federacji Rosyjskiej, który stał się przejawem interioryzacji założeń demokracji w zakresie partycypacji obywatelskiej. Zgodnie z wyrażanymi przez Gorbaczowa i jego zaplecze nadziejami, społeczeństwo przełamało stan apatii, w którym znajdowało się od bardzo długiego czasu i zaczęło angażować się w działalność na niwie społecznej. Nie zamierzało ono jednakże brać odpowiedzialności za stan państwa i dławiące go kryzysy, zwłaszcza gospodarczy. Ilustracją takiego stanu rzeczy było zrzucenie zarówno przez kierownictwo kraju, jak i społeczeństwo pełnej odpowiedzialności za katastrofalną kondycję państwa na partię komunistyczną, co uwidoczniło się w trakcie zakończonego klęską sierpniowego zamachu stanu (19-21 VIII 1991 roku). KPZR została najpierw zawieszona, a następnie zdelegalizowana bez jakiegokolwiek sprzeciwu¹⁵⁹.

W odpowiedzi na płynące z Kremla zachęty do aktywności społecznej podejmowanej przez obywateli w dobie *pieriestrojki* zaczęły powstawać liczne dobrowolne organizacje pozarządowe, ukierunkowane na:

- ochronę środowiska (ekologiczne);
- ochronę praw człowieka, w tym praw więźniów, żołnierzy i ich rodziców, zwłaszcza matek, byłych więźniów politycznych, weteranów;
- więźniów politycznych „leczonych” w szpitalach psychiatrycznych na tzw. schizofrenię bezobjawową;
- wszczęcie procesów rehabilitacyjnych ofiar czystek systemu komunistycznego;
- przywracanie pamięci o ofiarach, oprawcach i zbrodniach komunistycznych względem własnych obywateli i obywateli państw trzecich, w tym Polaków, Litwinów, Łotyszy czy Estończyków.

W ten sposób na terytorium jeszcze Związku Radzieckiego powstały w 1989 roku Stowarzyszenie „Memoriał”, Fundacja „Prawo Matki”, Niezależne Psychiatryczne

¹⁵⁸ Московская Хельсинская группа, Общественная группа содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР, Московская группа «Хельсинки», za: <http://mhg-main.org/>, (16 VI 2016).

¹⁵⁹ A. Jach, *Rosja 1991-1993. Walka o kształt ustrojowy państwa*, Kraków, 2011, s. 76-77.

Stowarzyszenie Rosji oraz w 1991 roku Komitet Matek Żołnierzy. Obok wcześniej wzmiankowanych Amnesty International oraz Moskiewskiej Helsińskiej Grupy stanowią najstarsze działające po dziś dzień pozarządowe organizacje rosyjskie.

W trzecim okresie, obejmującym lata 1992-1994, uwagę władz rosyjskich jak również społeczeństwa absorbowały nie organizacje pozarządowe rosyjskie, jak również zagraniczne, ale konflikt wewnętrzny generowany przez dwa walczące ze sobą ośrodki władzy – Prezydenta państwa i parlament. Wywołany przez Borysa Jelcyna i Rusłana Chasbułatowa konflikt przebiegał nie tylko na polu osobistym, ale przede wszystkim politycznym i kompetencyjnym. Ostatecznie przerodził się w kryzys konstytucyjny zakończony najpierw „rozstrzelaniem parlamentu” przez wojsko działające na podstawie pisemnego rozkazu prezydenta, a następnie wyborami do nowego parlamentu rosyjskiego oraz referendum konstytucyjnym. Na mocy decyzji wyborców w dniu 12 grudnia 1993 roku przyjęto pierwszą w historii państwa rosyjskiego ustawę zasadniczą, wprowadzającą w Rosji ustrój demokratyczny.

Zgodnie z Konstytucją, Rosja – Federacja Rosyjska stawała się demokratycznym państwem prawa o republikańskiej formie rządów i trójpodziałem władzy, w którym zagwarantowane zostają podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela¹⁶⁰. Pod tym względem spełniała ona podstawowe wymogi ustawy zasadniczej demokratycznego państwa i nie odbiegała w żaden sposób od światowych standardów w tym zakresie. Jak podsumowuje Andrzej Stelmach – w 1993 roku obywatele Federacji Rosyjskiej otrzymali *typowy akt ustrojodawczy, spełniający oczekiwania, jakie społeczność międzynarodowa ma wobec nowoczesnego państwa prawa*¹⁶¹.

Kluczowymi dla obywateli Federacji Rosyjskiej okazały się w rozdziale pierwszym Konstytucji „Podstawy ustroju konstytucyjnego” artykuły 1, 2, 3, 13 i 15 bezpośrednio odnoszące się do partycypacji obywatelskiej. Dzięki nim zagwarantowane zostały prawa obywatelskie sankcjonujące uczestnictwo w organizacjach społecznych, a także ochronę prawną zarówno przed rodzimymi sądami, jak również przed międzynarodowymi instytucjami sądowymi. Możliwość dochodzenia sprawiedliwości poza granicami Rosji wynikała z uznania przez Federację Rosyjską ogólnie uznanych zasad i norm prawa międzynarodowego oraz umów międzynarodowych zawartych przez władze rosyjskie za część składową jej systemu prawnego. W sytuacji konfliktu pomiędzy ustawami rosyjskimi a umowami międzynarodowymi, stosować należało postanowienia umowy międzynarodowej¹⁶².

O wadze, jaką przykładano do ochrony praw człowieka i obywatela w nowym systemie politycznym państwa rosyjskiego świadczyć może umieszczenie ich w Konstytucji w rozdziale drugim (art. 17 – 64). Oznacza to, że organizacja polityczna społeczeństwa stanowiła bardzo

¹⁶⁰ *Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r.*, Warszawa, 2000, s. 40, 42.

¹⁶¹ A. Stelmach, *Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji*, Poznań, 2003, s. 66.

¹⁶² *Konstytucja Federacji Rosyjskiej...*, op. cit., s.43.

ważny element systemu politycznego wywierający wpływ na realizację zwierzchnictwa narodu. W szeregu norm opisujących ów proces znalazły się:

- Swoboda zrzeszania się
- Pluralizm polityczny wespół z pluralizmem światopoglądowym, ideologicznym i programowym
- Prawo do tworzenia i przynależności do organizacji społecznych bez konieczności uzyskiwania zezwolenia od organów państwowych i samorządowych
- Równość wszystkich organizacji społecznych wobec prawa, w tym partii politycznych.

Czwarty okres (1995-1998) uznać można za czas implementacji na gruncie rosyjskim norm prawnych jak również podjęcie przez decydentów działań formalnych i praktycznych skutkujących powstaniem bazy dla funkcjonowania sektora pozarządowego. Działalność społeczna nadal interpretowana jako „działalność polityczna” w tamtym jednak czasie nie wzbudzała zastrzeżeń ze strony Kremla. Proces legislacyjny regulujący funkcjonowanie organizacji trzeciego sektora został zakończony. Spełniał także warunki dla kształtowania się w Rosji społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie podstaw prawnych. Spojrzenie to jest oczywiście jednostronne, albowiem dostosowując system prawny do standardów zachodnich umożliwiających działalność pozarządowych organizacji tak krajowych jak i zagranicznych, władze rosyjskie nie zabezpieczyły interesów samego społeczeństwa rosyjskiego oraz państwa. Pod uwagę można wziąć przede wszystkim postępujący proces kryminalizacji życia, z którym nie byli w stanie poradzić sobie rządzący, a tym bardziej sami obywatele. Wdrażany według wzorców zachodnich kapitalizm okazał się „kapitalizmem bandyckim, złodziejskim”, z którego profity czerpali tylko nieliczni – oligarchowie finansowi czy też najbardziej rzutcy przedstawiciele dawnej nomenklatury komunistycznej. Lata 90. XX wieku to nie była tylko implementacja zasad demokracji w odniesieniu do ustroju czy swobód obywatelskich, ale również otwarcie rynku wewnętrznego Rosji na zachodnie inwestycje. Przeobrażeniom tym towarzyszył niestety pogłębiający się proces rozwarstwienia majątkowego obywateli, które stawało się coraz bardziej widoczne i trudne do zaakceptowania. Przybrało ono karykaturalny wygląd i występowało w dwu postaciach: z jednej strony, bardziej przedsiębiorcy dochodzili do coraz większych pieniędzy, ci mniej zaradni coraz bardziej ubożeli; z drugiej jednak strony, bogaci stawali się coraz bogatsi, a ubodzy żyli na skraju nędzy. Następowo zjawisko pauperyzacji społeczeństwa rosyjskiego, które stało się pierwszą ofiarą transformacji społeczno-gospodarczej, a któremu aparat państwowy nie potrafił, nie umiał bądź nie chciał przyjść z pomocą. Stąd, obok tradycyjnych modeli partycypacji społeczno-politycznej kształtujących się pod wpływem masowej mentalności i kultury politycznej określanych jako mieszane (zaściankowo-podporządkowująca i podporządkowująco-uczestnicząca), wytworzył się w tych nader trudnych dla obywateli czasach inny, nieznanym dotychczas model kultury politycznej – mobilizacyjny. Obywatele zmuszeni zostali do

wkładania nadmiernego nadzwyczajnego wysiłku w zaspokojenie podstawowych potrzeb¹⁶³. Wywołało to określony stosunek z jednej strony do państwa, z drugiej strony do oddolnej działalności społecznej, przejawiający się w stosunku do aktywności społecznej wyraźną niechęcią. Stąd po zmianie na stanowisku prezydenta państwa, od przywódcy rosyjskiego oczekiwano stabilności poprzez przywrócenie gwarancji bezpieczeństwa.

W kontekście rozważań nad rolą, jaką odgrywały w latach 90. XX wieku organizacje pozarządowe tworzące trzeci sektor w procesie partycypacji obywatelskiej należy stwierdzić, że sektor pozarządowy przeżywał w tamtym czasie „złoty wiek” swej działalności. To właśnie wtedy pod wpływem m.in. zwolenników budowy społeczeństwa obywatelskiego wzorowanego na doświadczeniach świata zachodniego, jak i przy wsparciu samego Zachodu ówczesny władarz Kremla prezydent Borys Jelcyn stworzył warunki dla narodzin, funkcjonowania i działalności organizacji pozarządowych w Rosji. Skąd wzięła się taka przychylność dla trzeciego sektora i wsparcie dla oddolnej działalności obywatelskiej? Wynikała ona ze stosunku Jelcyna do demokracji, gospodarki wolnorynkowej i potrzeby implementacji norm i praktyk pochodzących z doświadczonych państw demokratycznych na grunt rosyjski. O tym jak kruche były to przesłanki świadczyć może odejście od nich w kolejnych latach, kiedy stery władzy centralnej znalazły się w innych rękach. Prowadzi do konstatacji o całkowitym uzależnieniu sektora społecznego i możliwości jego funkcjonowania od woli decydentów.

Po roku 2000, chociaż sektor pozarządowy poprzez działania kolejnych włodarzy Kremla został dość mocno osłabiony, to jednak trzyma się on na tyle mocno, by w dalszym ciągu angażować się w działania na rzecz ochrony praw jednostki. Dynamika rosyjskich organizacji pozarządowych bierze się, po pierwsze, z postawy radzieckich dysydentów, wizjonerów, tytanów niosących ogień swoim rodakom, takich jak Andriej Sacharow i Jelena Bonner, Aleksandr Sołżenicyn, Siergiej Kowaliow czy Ludmiła Aleksiejewa, którzy stali się symbolami biernego oporu oraz nadal (póki żyją) angażują się stale w działalność wspierającą narodziny autentycznego społeczeństwa obywatelskiego¹⁶⁴. Ich niezłomna postawa życiowa spowodowała, że na miejsce odchodzących *Prometeusza epoki radzieckiej* przychodzą nowi, młodzi przywódcy¹⁶⁵. Z drugiej strony, żywotność organizacji pozarządowych wynika z rozczarowania dużej części społeczeństwa rosyjskiego nieefektywnością egzekutywy, wysokim stopniem skorumpowania administracji państwowej czy też otwartym lekceważeniem

¹⁶³ Б. А. Исаев, Н. А. Баранов, *Политические отношения и политический процесс в современной России. Учебное пособие*, Санкт-Петербург (СПб), 2009, s. 334.

¹⁶⁴ Ludmiła Aleksiejewa liderka rosyjskiego ruchu na rzecz praw obywateli, przewodnicząca Moskiewskiej Grupy Helsińskiej, po powrocie z emigracji do Rosji w 1993 roku, w 2004 roku razem z Kasparowem i Gieorgijem Saratowem utworzyła Wszechrosyjski Kongres Obywatelski, którego hasłem programowym było „Walka o demokrację przeciwko dyktaturze, skierowanym przeciwko dyktaturze Putina. W 2009 roku otwarcie wystąpiła przeciwko polityce tandemokracji: włączyła się w działalność ruchu o nazwie Strategia-31, domagającego się poszanowania konstytucyjnych praw obywateli. Nazwa ruchu pochodzi od artykułu nr 31 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, w którym zagwarantowano wolność zgromadzeń. M. Jastrzębski, *Matrioszka. Rosja i Jastrząb*, Gliwice 2013, s. 130.

¹⁶⁵ *Ibidem*, s. 125-134.

przynależnych obywatelom praw. Można pokusić się o diagnozę tego zjawiska, wskazując, że społeczeństwo bierze aktywny udział w działalności struktur pozarządowych dopiero wtedy, kiedy każdego z jego członków dotknie konkretny problem.

Przetaczające się przez Rosję fale protestów społecznych od końca pierwszej dekady XXI wieku, którym towarzyszyły niespotykane dotąd postulaty polityczne i przejawy współpracy tak „systemowej”, jak i „antysystemowej” opozycji są świadectwem przebudzenia społeczeństwa rosyjskiego. W odpowiedzi na „zamieszki” (bójki w trakcie protestów z policją) poprzedzone „dialogiem społecznym” (protesty) organizacjom pozarządowym ograniczono swobodę działania poprzez poddanie ich drobiazgowym kontrolom, określenie pozarządowych organizacji korzystających ze wsparcia finansowego pochodzącego z zagranicy mianem „agenta zagranicznego”, a w konsekwencji przeprowadzanie brutalnych rewizji w siedzibach tych stowarzyszeń (Stowarzyszenie Memoriał, Stowarzyszenie Agora, Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency International, Centrum Lewada, Moskiewska Grupa Helsińska, Ruch Praw Człowieka), które odmówiły rejestracji w charakterze „zagranicznego agenta” czy też ich czasowego zawieszenia (Stowarzyszenie „Gołos”)¹⁶⁶.

Obywatele we współczesnej Federacji Rosyjskiej są coraz bardziej świadomi faktu, że przypisane są im prawa człowieka i obywatelskie, których gwarantem winno być państwo. Wiedza ta powoduje podejmowanie przez nich z własnej woli różnego rodzaju form realizowania tego prawa w praktyce. Mogą zatem działać w ramach sformalizowanych stowarzyszeń, jak i w obszarze aktywności nieformalnej. Chociaż na razie nie możemy mówić o funkcjonowaniu w Rosji demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, to jednak przemiany w obrębie reżimu władzy jak i wpływ środowiska międzynarodowego spowodowały głębokie, choć powolne przeobrażenia wewnętrznej struktury państwa.

Można zatem skonstatować:

1. Proces interioryzacji założeń demokracji w zakresie partycypacji obywatelskiej, na który wpływ wywierały licznie działające w latach 90. XX wieku organizacje trzeciego sektora, a zainicjowany jeszcze w latach istnienia Związku Radzieckiego, stał się nieodłącznym elementem życia społeczno-politycznego obywateli rosyjskich, bez względu na obecnie wyrażany przez włodarza Kremla stosunek do organizacji pozarządowych.
2. Można utrudniać działalność stowarzyszeniom społecznym na polu administracyjnym, ale decydenci nie mogą pozwolić sobie na ich odgórną likwidację z dwu powodów: praktycznego i wizerunkowego
3. Chociaż obywatele rosyjscy nie wyrażają głośno swego poparcia dla sektora pozarządowego, to jednak przyzwyczaili się do ich obecności i zaakceptowali działalność *pro publico bono*.

¹⁶⁶ J. Malczyk, *Rosja. Policja wzięła szturmem biuro Ruchu Praw Człowieka w Moskwie*, „Gazeta Wyborcza” (22.VI 2013).

Streszczenie:

Celem artykułu jest ukazanie procesu odradzania się, lub właściwie narodzin nowoczesnego społeczeństwa rosyjskiego, które w założeniu miało stać się głównym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się polityki państwa rosyjskiego. W związku z powyższym, tematem, który obrazuje ten proces jest interioryzacja założeń demokracji, który swój zakres mieścił w partycypacji obywatelskiej. Praca także ukazuje bardzo szeroki i znaczący wpływ jakie na w/w zjawisko miały licznie występujące w lata 90. XX wieku organizacje trzeciego sektora.

Słowa klucz:

naród, społeczeństwo, Rosja, odrodzenie, polityka

Key words:

nation, society, Russia, revival, policy

Bibliografia:

1. „Majakowka”, „Majak” „Koktejl”. *Glosariusz*, red. D. Alawerdian et. al., [w:] *Słownik Dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989. T. II*, Warszawa 2007, s. 61-62.
2. Bukowski W., *Moskiewski proces. Dysydent w archiwach Kremla*, Warszawa, 1999, s. 163.
3. Czajowski A., *Demokratyzacja Rosji 1987-1999*, Wrocław 2001, s. 36-37.
4. Czajowski A., *Demokratyzacja Rosji 1987-1999*, Wrocław 2001, s. 42.
5. *Deklaracja praw ludu pracującego i eksploatowanego*, [w:] *Konstytucja Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej*, Moskwa, 1918, s. 3-5.
6. Garlicki J., *Partycypacja polityczna*, [w:] *Encyklopedia politologii*, red. M. Żmigrodzki, T. 1. *Pojęcia, teorie i metody*, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Warszawa 2016, s. 458.
7. Jach A., *Rosja 1991-1993. Walka o kształt ustrojowy państwa*, Kraków, 2011, s. 76-77.
8. *Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r. wraz z późniejszymi zmianami*, [w:] *Rosyjskie prawo konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne. T. 1. Ustrój*, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2005, s. 18.
9. *Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r.*, Warszawa, 2000, s. 40, 42.
10. *Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r.*, Warszawa 2000, s. 43.
11. Malczyk J., *Rosja. Policja wzięła szturmem biuro Ruchu Praw Człowieka w Moskwie*, „Gazeta Wyborcza” (22.VI 2013).
12. *Matrioszka. Rosja i Jastrząb*, Gliwice 2013, s. 130.
13. Misztal B., *Zagadnienia społecznego uczestnictwa i współdziałania*, Wrocław 1977, s. 208.
14. Radziwon M., *Zawsze byliśmy w mniejszości*, [w:] *Wstyd było milczeć. Świadcstwa radzieckich dysydentów*, Kraków – Warszawa, 2013, s. 5-23.

15. Smaga J., *Rosja w 20 stuleciu*, Kraków 2002, s. 185.
16. Stelmach A., *Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji*, Poznań, 2003, s. 66.
17. *Ustawa Federalna Federacji Rosyjskiej o stowarzyszeniach z dnia 19 maja 1995 r. Nr 82-FZ wraz z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem postanowienia Sądu Konstytucyjnego.*
18. *Ustawa Federalna o organizacjach niekomercyjnych z dnia 12 stycznia 1996 r. Nr 7-FZ wraz z późniejszymi zmianami*, [w:] *Rosyjskie prawo konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne*, W. Staśkiewicz (red.), t. 2. *Polityczna organizacja społeczeństwa*, Warszawa, 2005, s. 169-170.
19. *Ustawa Federalna o związkach zawodowych ich uprawnieniach i gwarancjach działalności z dnia 12 stycznia 1996 r. Nr 10-FZ wraz z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem orzeczenia Sądu Konstytucyjnego*, [w:] *Rosyjskie prawo konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne*, W. Staśkiewicz (red.), t. 2. *Polityczna organizacja społeczeństwa*, Warszawa 2005, s. 173-191.
20. Walicki W., *Pierestrojka 10 lat później – Przypadek Gorbaczowa*, „Polityka” 1995 nr 21, Warszawa, s. 22.
21. Wolpin A., *Piąty grudnia 1965 roku*, [w:] *Wstyd było milczeć. Świadectwa radzieckich dysydentów*, Kraków – Warszawa, 2013, s. 199-200.
22. Za: <http://www.alppp.ru/law/konstitucionnyj-stroj/prava-svobody-i-objazannosti-cheloveka-i-grazhdanina/2/ukaz-prezidenta-rf-ot-25-05-1992--524.html>, (11.12.2012).
23. *Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК Ф). Часть первая от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ*, <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/LAW/156036/100715/1463142272038>, (19 V 2016).
24. *Закон РСФСР от 25.10.90 N 267-1 О Свободе вероисповедания*, za: <http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts25/txt25600.htm>, (18 V 2016).
25. *Закон СССР от 01.10.1990 N 1689-1 О свободе совести и религиозных организациях*, za: <http://www.bestpravo.com/sssrf/gn-instrukcii/u6p.htm> (18 V 2016).
26. *Закон СССР от 09.10.90 N 1708-1 Об общественных объединениях (первая редакция)*, za: <http://www.law7.ru/base41/d4ru8212.htm>, (27.09.2012).
27. Исаев Б. А., Н. А. Баранов, *Политические отношения и политический процесс в современной России. Учебное пособие*, Санкт-Петербург (СПб), 2009, s. 334.
28. *Международная амнистия*, za: <https://amnesty.org.ru/>, (16 VI 2016).
29. *Московская Хельсинская группа, Общественная группа содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР, Московская группа «Хельсинки»*, za: <http://mhg-main.org/>, (16 VI 2016).
30. Пименов Р. Р., *Сопротивление в 45-56 гг.*, za: http://revolt33.narod.ru/antisovetchik/start_45.html#Общие, (26 VI 2016).
31. *Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10.07.1932 Об утверждении Положения о добровольных обществах и союзах*, za: <http://www.alppp.ru/law/konstitucionnyj-stroj/obschestvennye-i-religioznye-obedinenija/7/postanovlenie-vcik-snk-rsfsr-ot-10-07-1932.html>, (27. 09.2012).
32. *Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 06.01.1930 О порядке учреждения и ликвидации всесоюзных обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли*, za: <http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssrf6615.htm>, (5.05.2016).
33. *Правовой статус некоммерческих организаций в России, Практическое пособие*, Москва 1996, s. 7-8.

34. Распоряжение Мэра Москвы от 29.12.1992 N 598-PM Об утверждении Положения о порядке регистрации некоммерческих организаций в г. Москве, за: <http://www.bestpravo.com/moskva/zk-normy/h4o.htm>, (18 V 2016).
35. Распоряжение Мэра Москвы от 30.04.1993 N 298-PM Об утверждении Временного положения о негосударственных некоммерческих организациях в г. Москве, за: <http://www.bestpravo.com/moskva/gn-zakony/f3k.htm>, (18 V 2016).
36. Российская Федерация Федеральный Закон О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ, за: <https://www.referent.ru/1/15324>, (19 V 2016).
37. Указ Президента Российской Федерации О некоторых мерах государственной поддержки правозащитного движения в Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 864, за: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102041874>, (19 V 2016).
38. Указ Президента РФ от 25.05.92 N 524 „О порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования”.
39. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ „О благотворительной деятельности и благотворительных организациях” принят Государственной Думой 7 июля 1995 года, [w:] Правовой статус некоммерческих организаций в России. Практическое пособие, Москва, 1996, s. 145-147.